

Altes Gymnasium Bremen

Wissenschaftliche Arbeit

Galileos Erbe: Wie ein kleines Teleskop und Keplersche Gesetze uns zu modernen Astronomen machen.

Inwieweit lassen sich mit einem kleinen Teleskop und einer App die Galileischen Monde beobachten und ihr Abstand zu Jupiter auf Basis der Keplerschen Gesetze berechnen?

Verfasst von: Viktor Lobatsevych

Kurs: Mathematik, Astronomie

Betreut von: Henning Büchner

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
1. Einführung.....	2
1.1. Historischer Überblick der Astronomie.....	2
1.2. Die drei Keplerschen Gesetze.....	3
1.3. Ziel der Arbeit.....	3
2. Herleitung des 3. Keplerschen Gesetzes aus Newtons Gravitationsgesetz.....	4
3. Methodik.....	5
4. Ergebnisse.....	5
4.1. Darstellung der beobachteten Daten und Identifikation der Jupitermonde und ihr Abstände zu Jupiter.....	5
4.2 Die Berechnung der Abstände.....	7
4.2 Vergleich mit bekannten Werten.....	7
4.3. Standardfehler.....	8
5. Fazit.....	8
6. Quellenverzeichnis.....	9
7. Abbildungsverzeichnis.....	10
8. Anhang.....	12

Einführung

1.1. Historischer Überblick der Astronomie

Bereits im Altertum beobachteten die Menschen die Himmelskörper und entdeckten die grundlegenden Planeten: Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn und die Sonne. Diese frühen Beobachtungen legten den Grundstein für die Astronomie und prägten das Verständnis des Universums. Die antiken Astronomen entwickelten erste Modelle, um die Bewegungen dieser Himmelskörper zu erklären, und schufen damit die Grundlage für zukünftige Entdeckungen und Theorien. [\[1\]](#)

Im Laufe der Jahrhunderte versuchten Wissenschaftler weltweit, die Geheimnisse des Himmels zu entschlüsseln und verschiedene Gesetzmäßigkeiten zu entdecken. Ein bedeutender Fortschritt in der Astronomie erfolgte im 2. Jahrhundert n. Chr. mit der Einführung des geozentrischen Modells durch Claudius Ptolemäus. In diesem Modell wurde die Erde als Zentrum des Universums betrachtet, um das sich alle anderen Himmelskörper drehten. [\[Abbildung 1\]](#). Dieses Modell dominierte die westliche Astronomie über 1500 Jahre, bis es durch das heliozentrische Modell ersetzt wurde, das Nikolaus Kopernikus 1543 im Buch "De revolutionibus orbium coelestium" veröffentlichte. Kopernikus' revolutionäre Theorie stellte die Sonne ins Zentrum des Sonnensystems und veränderte die Sichtweise auf die Bewegungen der Planeten grundlegend. [\[1\]](#)

Ein weiterer bedeutender Fortschritt kam mit der Entwicklung und Verbesserung des Teleskops durch Galileo Galilei im frühen 17. Jahrhundert. Galileo, der 1609 sein erstes Teleskop einsetzte, entdeckte die vier größten Monde des Jupiter – Io, Europa, Ganymed und Callisto – die heute als die Galileischen Monde bekannt sind. Diese Entdeckung stellte nicht nur einen wichtigen Beweis für das heliozentrische Modell dar, sondern bot auch eine neue Perspektive auf die Bewegungen der Himmelskörper. [\[2\]](#)

Johannes Kepler, der zeitgleich mit Galileo arbeitete, entwickelte die Keplerschen Gesetze der Planetenbewegung, die eine mathematische Beschreibung der Umlaufbahnen der Planeten um die Sonne liefern. Diese Gesetze besagen, dass Planeten sich auf elliptischen Bahnen bewegen, die Geschwindigkeit eines Planeten sich in einem bestimmten Verhältnis zur Entfernung von der Sonne ändert und das Verhältnis der Quadrat der Umlaufzeit eines Planeten zum Kubus der großen Halbachse konstant ist. [3]

1.2. Die drei Keplerschen Gesetze

Um die Bewegungen der Planeten um die Sonne besser zu verstehen, werden hier grundlegende Keplerschen Gesetze, die die mathematischen Prinzipien hinter diesen Bewegungen beschreiben, betrachtet.

Das erste Keplersche Gesetz besagt, dass die Planeten sich auf elliptischen Bahnen bewegen, wobei die Sonne in einem der beiden Brennpunkte dieser Ellipsen steht. [Abbildung 2.] Tatsächlich ist die Form dieser Ellipsen nahezu kreisförmig, sodass Kopernikus fast richtig lag.

Das zweite Keplersche Gesetz, auch als Gesetz der Flächengeschwindigkeit bekannt, besagt, dass der Radiusvektor, der einen Planeten mit der Sonne verbindet, in gleichen Zeiträumen die gleichen Flächen beschreibt. Dies bedeutet, dass sich ein Planet schneller entlang seiner Bahn bewegt, wenn er sich näher an der Sonne befindet, und langsamer, wenn er weiter entfernt ist, um stets die gleiche Fläche in gleichen Zeiträumen zu überstreichen. [Abbildung 3.]

Das dritte Keplersche Gesetz beschreibt die Beziehung zwischen der Umlaufzeit eines Planeten und dem Abstand zu seinem zentralen Körper. Es besagt, dass die Quadrate der Umlaufzeiten der Planeten im Verhältnis zu den Kuben ihrer großen Halbachsen stehen. Anders ausgedrückt bedeutet es, dass ein Planet, der sich weiter von seinem zentralen Körper entfernt

bewegt, eine längere Umlaufzeit aufweist, wobei das Verhältnis der Umlaufzeiten zu den großen Halbachsen konstant bleibt. [\[Abbildung 4.\]](#) Außerdem sollte berücksichtigt werden, dass der zentrale Körper nicht zwangsläufig die Sonne sein muss, da Keplersche Gesetze allgemein für jede zentrale Körperkonstellation gelten, z.B. auch für einen Mond. [\[1\]\[4\]](#)

1.3. Ziel der Arbeit

In dieser wissenschaftlichen Arbeit werde ich mithilfe eines Teleskops und der dazugehörigen App Fotos von Jupiter und seinen Monden aufnehmen. Ich werde untersuchen, welche Monde welche Namen haben, wie lange sie für einen Umlauf um Jupiter benötigen und wie weit sie voneinander entfernt sind. Außerdem werde ich das dritte Keplersche Gesetz aus Newtons Gravitationsgesetz ableiten, um ein besseres Verständnis der zugrunde liegenden physikalischen Prinzipien zu erlangen. Das Ziel ist es, zu zeigen, wie man mit moderner Technologie präzise astronomische Beobachtungen durchführt und grundlegende wissenschaftliche Gesetze anwendet.

2. Herleitung des 3. Keplerschen Gesetzes aus Newtons Gravitationsgesetz

In diesem Abschnitt wird das 3. Keplersche Gesetz aus dem Gravitationsgesetz von Isaac Newton hergeleitet. Während das 3. Keplersche Gesetz eine empirische Regel beschreibt, die Johannes Kepler auf Basis von Beobachtungen ableitete, ermöglicht die Herleitung aus dem Newtonschen Gravitationsgesetz ein tieferes Verständnis der zugrunde liegenden physikalischen Prinzipien.

Nach dem Gravitationsgesetz von Newton ist die Anziehungskraft zwischen zwei Körpern mit den Massen "M" und "m" im Abstand "r" zueinander gegeben durch: $F = G \frac{Mm}{r^2}$ wobei "G" die Gravitationskonstante ist.

Es wird angenommen, dass sich der Planet auf einer kreisförmigen Umlaufbahn bewegt (zur Vereinfachung). Die Zentripetalkraft, die den Planeten auf seiner Umlaufbahn hält, ist:

$F = \frac{mv^2}{r}$ wobei "v" die Geschwindigkeit des Planeten auf seiner Umlaufbahn ist. Da die Gravitationskraft die Zentripetalkraft erzeugt, die den Planeten auf seiner Umlaufbahn hält, können wir beide Kräfte als gleichwertig betrachten und mathematisch gleichsetzen.

$\frac{mv^2}{r} = G \frac{Mm}{r^2}$. Dieses Gleichgewicht vereinfacht sich,

wenn wir durch "m" teilen und beide Seiten mit "r" multiplizieren:

$v^2 = G \frac{M}{r}$. Nun drücken wir die Umlaufgeschwindigkeit durch die Umlaufzeit "T" aus. Die Geschwindigkeit "v" ist gleich dem Umfang der Umlaufbahn, geteilt durch die Umlaufzeit: $v = \frac{2\pi r}{T}$. Wenn wir

das einsetzen bekommen wir: $\left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2 = \frac{GM}{r}$. Dann: $\frac{4\pi^2 r^2}{T^2} = \frac{GM}{r}$.

Multiplizieren wir nun beide Seiten mit "r", um die Gleichung nach der Umlaufzeit T^2 umzustellen: $\frac{4\pi^2 r^3}{T^2} = GM$. Durch Umstellen

dieser Gleichung ergibt sich: $T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{GM}$ Dies ist die mathematische

Formulierung des dritten Keplerschen Gesetzes für einen einzelnen Planeten oder Mond. Betrachten wir nun zwei Monde mit Radien "r1" und "r2" sowie Umlaufzeiten "T1" und "T2". Für den ersten

Mond gilt: $T_1^2 = \frac{4\pi^2 r_1^3}{GM}$ und für den zweiten Mond gilt: $T_2^2 = \frac{4\pi^2 r_2^3}{GM}$.

Indem wir die Gleichungen im Verhältnis zueinander stellen

erhalten wir: $\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{\frac{4\pi^2 r_1^3}{GM}}{\frac{4\pi^2 r_2^3}{GM}}$. Da die Konstanten sich herauskürzen,

bleibt: $\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{r_1^3}{r_2^3}$. Daraus folgt schließlich $\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^3$. Damit

ist das dritte Keplersche Gesetz erfolgreich aus dem Gravitationsgesetz von Newton abgeleitet. [\[5\]](#) [\[6\]](#)
(Ausgangsformeln)

3. Methodik

Für die Datenaufnahme in dieser Arbeit wurden das Teleskop Seestar S50 und die App Stellarium verwendet. Das aus dem Planetarium ausgeliehene Teleskop Seestar S50 ist ein modernes Instrument, das automatisch Himmelsobjekte finden und verfolgen kann. Gesteuert wird es über eine App, die es ermöglicht, gezielt Objekte wie Jupiter und seine Monde auszuwählen, was im Vergleich zu einem herkömmlichen Teleskop die Bedienung deutlich erleichtert und präzisere Aufnahmen ermöglicht.

Die App "Stellarium" ergänzt das Teleskop, indem sie es ermöglicht, die Zeit und Position virtuell auszuwählen, um präzisere Daten und Fotos zu erfassen. Da die App unabhängig von den aktuellen Wetterbedingungen arbeitet, stellen schlechtes Wetter und Wolken keine Einschränkung dar. Durch diese Kombination von Technologie und Flexibilität konnte ich präzise Beobachtungen durchführen und die gesammelten Daten effizient auswerten.

Ein wesentlicher Teil der Datenaufnahmen in dieser Arbeit stammt aus der App Stellarium. Diese Entscheidung basiert auf mehreren praktischen Überlegungen. Die App ermöglicht es, nahezu identische Daten und Fotos zu erfassen, wie sie auch durch das Teleskop Seestar S50 aufgenommen werden könnten, jedoch ohne die physischen und gesundheitlichen Belastungen, die mit der direkten Nutzung des Teleskops verbunden sind. Bei der direkten Beobachtung durch das Teleskop müssen oft ungünstige Zeiten wie sehr frühe Morgenstunden gewählt werden, um optimale Beobachtungsbedingungen zu erreichen, was zu Schlafstörungen und gesundheitlichen Problemen wie Müdigkeit führen kann.

4. Ergebnisse

4.1. Darstellung der beobachteten Daten und Identifikation der Jupitermonde und ihr Abstände zu Jupiter

Im Rahmen dieser Arbeit wurden detaillierte Beobachtungen der Jupitermonde durchgeführt. In diesem Abschnitt werden die gesammelten Daten systematisch dargestellt, um einen klaren Überblick über die ermittelten Umlaufzeiten und Abstände zu geben. Die Ergebnisse werden mithilfe von Tabellen und Fotos veranschaulicht.

Zunächst werde ich die vom Teleskop und der App stammenden Daten vergleichen, um zu bestätigen, dass sie nahezu identisch sind. Die beiden Fotos wurden am gleichen Tag zur gleichen Zeit aufgenommen, was einen direkten Vergleich der Ergebnisse ermöglicht. Auf dem Foto ([Anhang 1](#)) aus dem Teleskop und dem Foto ([Anhang 2](#)) sind die Jupitermonde und der Jupiter zu sehen. Alle Objekte spiegeln das Sonnenlicht wider und erscheinen daher sehr hell. In der Mitte befindet sich der Jupiter, während sich seine Monde in ihren Umlaufbahnen um ihn bewegen. Es ist zu erkennen, dass die Fotos aus dem Teleskop das weiße Licht widerspiegeln, während die Bilder aus der App ein leicht gelbliches Licht zeigen. Das Licht spielt jedoch keine wesentliche Rolle.

Ein weiterer Unterschied ist, dass das Bild aus der App eine Verschmelzung des Lichts von zwei Monden unten links vom Jupiter zeigt, im Vergleich zu den klar getrennten Monden auf dem Foto des Teleskops. Ob diese Tatsache die Ergebnisse beeinflussen kann, ist noch unklar. Außerdem hat das Teleskop viele kleine Lichter aufgenommen, die entweder andere Jupitermonde oder Sterne sein können, jedoch ist das für diese Arbeit unwesentlich. Schließlich fällt auf, dass der Jupiter auf den Bildern des Teleskops mehr Sonnenlicht widerspiegelt und dadurch größer erscheint als im Bild aus "Stellarium". Diese Unterschiede wurden berücksichtigt, um zu prüfen, ob die Fotos tatsächlich

nahezu identisch sind. Daher kann der Schluss gezogen werden, dass die App Stellarium eine zuverlässige Alternative zum Teleskop darstellt.

Jetzt zur Datenaufnahme, die mir im Weiteren helfen wird, die Abstände zu berechnen und die Monde zu identifizieren. Als Ausgangspunkt für die Beobachtung nahm ich den Tag, an dem ich das Foto mit dem Teleskop machte. Zur Bestimmung der Umlaufzeiten der Jupitermonde habe ich über einen längeren Zeitraum jede Nacht zwei Fotos der Positionen der Monde relativ zu Jupiter aufgenommen. Diese Beobachtungen wurden mit der Software "Stellarium" durchgeführt. Die Bilder, die in [\[Anhang 3\]](#) zu sehen sind, zeigen die Veränderungen in den Positionen der Jupitermonde im Laufe der Zeit.

Zuerst habe ich die Umlaufzeit von Io bestimmt, da Io den Ausgangspunkt für die Bestimmung der Umlaufzeiten der anderen Jupitermonde bildet. Io lässt sich leicht erkennen, da es die kürzeste Umlaufzeit im Vergleich zu den anderen Monden hat. Betrachten wir die ersten vier Aufnahmen von hier [\[Anhang 3\]](#): Auf der ersten Abbildung [\[Anhang 3.1\]](#) befindet sich Io am nächsten zu Jupiter auf der linken Seite. In der zweiten Abbildung [\[Anhang 3.2\]](#) ist Io bereits auf der rechten Seite, zusammen mit einem anderen Mond, und am nächsten Tag [\[Anhang 3.4\]](#) ist Io wieder auf der linken Seite. Vorgehensweise: [\[Anhang 4.1\]](#) Wenn man Io in den darauffolgenden Tagen weiter beobachtet, stellt man fest, dass Io ab und zu entweder hinter Jupiter verschwindet oder sich vor Jupiter befindet, was zeigt, dass die Umlaufzeit nicht genau 2 Tage beträgt, sondern etwa 1,8 bis 1,9 Tage. Für diese Arbeit werde ich den Durchschnittswert von 1,85 Tagen verwenden.

Anschließend habe ich die Umlaufzeit von Kallisto bestimmt, da dieser Mond die längste Umlaufzeit hat und sich am weitesten von Jupiter entfernt bewegt, wodurch er besonders gut zu erkennen ist. Ich begann meine Beobachtungen erneut mit der ersten Aufnahme. [\[Anhang 3.1\]](#) Es ist zu beachten, dass sich Kallisto auf seiner Bahn nach rechts bewegte [vgl. [Anhang 3.1](#) und [Anhang 3.2](#)] und nicht nach hinten oder nach vorne, was bedeuten würde, dass

er im gleichen Abstand zu Jupiter geblieben wäre. Ich verifizierte die Konstanz der Abstände auf den Fotos 1, 2 und 4 [\[Anhang 3.4\]](#) mit einem Lineal auf meinem Monitor. Auf den Fotos 2 bis 7 [\[Anhang 3.7\]](#) blieb der Abstand zu Jupiter konstant, was darauf hindeutet, dass dies der größte Abstand war. Danach begann Kallisto, sich zurück nach links zu bewegen. Um die Umlaufzeit zu bestimmen, musste ich herausfinden, wie lange es dauerte, bis Kallisto wieder zur Position auf der rechten Seite zurückkehrte, wie auf Foto 2. Dies geschah auf Foto 36 [\[Anhang 3.36\]](#). Das Datum von Foto 2 war der 29. August 2024, und das Datum von Foto 36 war der 15. September 2024. Daraus ergibt sich, dass die Zeitspanne von 17 Tagen die vollständige Umlaufzeit von Kallisto um Jupiter darstellt. [\[Anhang 4.2\]](#)

Danach habe ich die Umlaufzeiten der zwei übrigen Monde ermittelt. Ich begann damit, den nächsten Mond [\[Anhang 5\]](#) zu identifizieren und seine Umlaufzeit zu bestimmen. Meine Vorgehensweise war die gleiche wie bei den anderen Monden. Der Mond war auf Foto [\[Anhang 3.2\]](#) links am weitesten entfernt und kehrte auf Foto [\[Anhang 3.16\]](#) an diese Stelle zurück. Die Umlaufzeit dieses Mondes beträgt daher 7 Tage.

Schließlich blieb noch der letzte Mond [\[Anhang 6\]](#). Auch hier ging ich wie bei den vorherigen Monden vor. Der Mond, der sich zwischen Kallisto und Io befindet, war auf dem Foto [\[Anhang 3.4\]](#) am weitesten entfernt und kehrte auf Foto [\[Anhang 3.11\]](#) wieder zurück. Die Umlaufzeit beträgt somit ungefähr 3 Tage und 5 Stunden, was 3,21 Tage entspricht.

4.2 Die Berechnung der Abstände

Hier sind die berechneten Abstände der Monde von Jupiter basierend auf ihren Umlaufzeiten:

- Io: 1,85 Tage. Abstand: 1
- Kallisto: 17 Tage. Abstand: $(\frac{1,85}{17})^2 = (\frac{1}{x})^3 \cdot x \approx 4,38$.
- Mond [\[Anhang 5\]](#): 7 Tage. Abstand: $(\frac{1,85}{7})^2 = (\frac{1}{x})^3 \cdot x \approx 2,4282$.
- Mond [\[Anhang 6\]](#): 3,21 Tage. Abstand: $(\frac{1,85}{3,21})^2 = (\frac{1}{x})^3 \cdot x \approx 1,4439$.

5. Fazit

In dieser Arbeit wurde untersucht, wie sich die Galileischen Monde von Jupiter mit einem kleinen Teleskop und einer App beobachten lassen und wie man ihre Abstände zu Jupiter anhand der Keplerschen Gesetze berechnen kann. Die Herleitung des dritten Keplerschen Gesetzes und die praktische Beobachtung der Jupitermonde standen dabei im Mittelpunkt. Es wurde gezeigt, dass bereits mit einfachen Mitteln, wie einem kleinen Teleskop und einer astronomischen App, wissenschaftlich fundierte astronomische Beobachtungen durchgeführt werden können. Ziel war es, eine Verbindung zwischen moderner Technologie und klassischen physikalischen Gesetzen zu schaffen, um die Bewegungen der Monde nachzuvollziehen.

Die Ergebnisse belegen, dass es möglich ist, die Monde zu beobachten, ihre Namen zu erschließen und ihre Umlaufzeiten und Abstände korrekt zu berechnen. Die Abweichungen, die bei den Ergebnissen auftraten, waren hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Aufnahmen der Monde zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemacht wurden, was nicht immer die optimalen Positionen zur Berechnung der exakten Abstände bot. Dennoch konnten die wichtigsten Umlaufzeiten und Entfernungen der Jupitermonde relativ präzise bestimmt werden.

7. Abbildungsverzeichnis

[Abbildung 1.] Geozentrisches Modell von Claudius Ptolemäus (Eigene Darstellung)

[Abbildung 5.] Vergleich mit den Referenzwerten

MOND	UMLAUFEIT (TAGE)	UMLAUFEIT (REFERENZ)	ABSTAND ZU JUPITER (KM)	ABSTAND ZU JUPITER (REFERENZ)
IO	1,85	1,77	421.800	421.800
KALLISTO	17	16,69	1.846.344	1.882.700
GANYMED	7	7,16	1.024.585	1.070.400
EUROPA	3,21	3,55	608.282	671.100

[1]Das Foto aus dem Teleskop (Seestar S50) 2024.08.28. 04:47

[1.1] Das Foto des Teleskops

[2] Das Foto aus dem Stellerium.

